

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительные материалы и изделия

DOI.org/10.5281/zenodo.896996

УДК 544.23:691.26-022.532

В.В. Потапов, Ю.В. Ефименко, А.А. Карабцов, Д.С. Горев

ПОТАПОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник,

e-mail: vadim_p@inbox.ru

ГОРЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ – к.т.н., старший научный сотрудник,

e-mail: denis.goreff2015@yandex.ru

ФГБУН Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН

Северо-Восточное шоссе, 30, Петропавловск-Камчатский, 683002, а/я 56

ЕФИМЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – к.т.н., заведующий отделом,

e-mail: efimenko_yu_v@mail.ru

Филиал «ЦНИИП Минстроя России» Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт по строительству

Бородинская ул., 14, Владивосток, 690033

КАРАБЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – к.г.-м.н., старший научный сотрудник,

e-mail: karabzov@fegi.ru

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН

пр-т 100 лет Владивостоку, 159, Владивосток, 690022

Механизм повышения прочности бетона вводом гидротермального нанокремнезема

Аннотация: Обоснована возможность применения гидротермального нанокремнезема как модифицирующей добавки для повышения прочности бетона. Приведены результаты повышения прочности бетона при сжатии вводом добавки гидротермального нанокремнезема. Эксперименты выполнены на грубозернистом бетоне на равноподвижных смесях с водоцементным отношением В/Ц=0,71 при дозе SiO₂ 2 мас.% и расходе суперпластификатора поликарбоксилата 1 мас.% по цементу. Ввод золя нанокремнезема в паре с суперпластификатором приводил к повышению прочности бетона при сжатии на всех периодах твердения. В возрасте 28 сут повышение прочности при сжатии составило 40% по сравнению с контрольным образцом. На начальной стадии твердения в возрасте 1 сут повышение прочности достигло 90–128%. Повышение прочности является следствием того, что нанодобавка SiO₂, имеющая повышенную хемосорбционную активность, ускоряет образование гидратов силикатов кальция в результате пуццолановой реакции с учетом высокой удельной поверхности и высокой плотности поверхностных силанольных групп нанокремнезема.

Ключевые слова: гидротермальный раствор, золь, нанопорошок, кремнезем, прочность.

Введение

В настоящее время наблюдается рост потребления промышленностью и строительной индустрией различных типов аморфного кремнезема, в частности SiO₂, в нанодисперсной форме (золей, гелей и нанопорошков). Новый их источник – гидротермальные растворы, получаемые в районах активного вулканизма. При расходе водной фазы теплоносителя продуктивных скважин геотермальной электрической станции мощностью 50–60 МВт 1100–1200 т/ч и содержании SiO₂ в исходной водной среде 400–800 мг/кг потенциал по производству бетона равен 3–5 тыс. т/год.

© Потапов В.В., Ефименко Ю.В., Карабцов А.А., Горев Д.С., 2017

О статье: поступила 01.08.2017; финансирование: ФГБУН НИГТЦ ДВО РАН.

Для изучения структуры бетона применяют комплекс методов исследований наноматериалов: электронная микроскопия (в том числе атомная силовая микроскопия), ядерный магнитный резонанс, малоугловое рентгеновское рассеяние, малоугловое рассеяние нейтронов, квазиупругое рассеяние нейтронов, спектроскопия, термогравиметрия и др. Экспериментальные исследования дополняет математическое моделирование структуры бетона методом молекулярной динамики.

Результаты, полученные с помощью указанных методов, позволили сформировать новые представления о кинетике образования и структуры геля гидратов силиката кальция – C-S-H (размеры, форма, плотность и др.) [7]. Гель C-S-H удерживает бетон в твердом, цельном состоянии и сам по себе является наноматериалом. На малом масштабе (1–5 нм) гель C-S-H имеет слоевую структуру, а слои – тенденцию к скоплению в компактные домены, в которых расстояния между отдельными слоями C-S-H составляют порядка нескольких нанометров. На большем масштабе (от 5 до 100 нм) домены формируют трехмерные структуры, имеющие форму диска, размерами 60×30×5 нм (5 нм – толщина, 60 нм – длина оси диска) – так называемые C-S-H-частицы. В ходе процесса гидратации увеличивается количество C-S-H частиц, частицы агрегируют, образуя три разновидности аморфного C-S-H-геля на микроуровне (1 мкм): 1) LD – C-S-H-гель с низкой плотностью; 2) HD – C-S-H-гель с высокой плотностью; 3) UD – C-S-H-гель с ультравысокой плотностью.

С применением атомной силовой микроскопии установлено, что взаимодействие между поверхностными слоями и доменами C-S-H или между цементными зёрнами – электростатическое и не представляется классической теорией Дерягина–Ландау–Феербека–Оствальда (ДЛФО). Три разновидности геля C-S-H демонстрируют различные механические свойства: C-S-H-гель с высокой и ультравысокой плотностью имеет большие жесткость и твердость по сравнению с гелем C-S-H с низкой плотностью. Объемная пропорция в бетоне между разновидностями C-S-H-геля зависит от цемента и условий приготовления замеса, но механические свойства (жесткость, твердость) C-S-H-геля с высокой и низкой плотностью не меняются при переходе от одного цемента к другому. Гель C-S-H не имеет фиксированной стехиометрии, химический состав геля меняется от точки к точке внутри объема замеса, поэтому гель C-S-H характеризуют отношением Ca/Si. По данным сканирующей электронной микроскопии и трансмиссионной электронной микроскопии, отношение Ca/Si варьирует внутри C-S-H-геля в пределах 0,6–2,0.

С учетом этого интенсивно развивается новое направление – наномодифицирование (наноинжиниринг) бетонов. Направленное наномодифицирование может осуществляться по следующим направлениям: а) в твердых фазах; б) в жидкой фазе; в) на межфазных границах (жидкость–твердая фаза, твердая фаза–твердая фаза).

Наночастицы, обладающие большой удельной поверхностью (до 1000 м²/г), отличаются химической активностью. Они могут действовать как центры, ускоряющие реакции гидратации, а также как нанонаполнитель, уменьшая пористость.

В наших предыдущих работах представлены основные стадии технологии гидротермального нанокремнезема. В технологическую схему входят стадии поликонденсации ортокремниевой кислоты и формирования наночастиц SiO₂, мембранного концентрирования наночастиц до содержания SiO₂ 10–62,5 мас. %, криохимической вакуумной сублимации зольей и выделения нанопорошков с удельной поверхностью от 50 до 500 м²/г [3, 5, 6]. Выполнены эксперименты по модифицированию бетонов вводом гидротермальных зольей и нанопорошков [5]. В экспериментах варьировали расходы SiO₂ и суперпластификатора и водоцементное отношение. Показано существенное приращение прочности бетона при сжатии при относительно небольшом расходе гидротермального нанокремнезема относительно расхода цемента: 0,1–2,0 мас. %.

Цель данной работы: показать, что одним из главных факторов повышения прочности бетона при вводе гидротермального нанокремнезема является реакция пуццоланового типа между поверхностью наночастиц SiO₂ и гидроксидом кальция (портландит Ca(OH)₂ – продуктом растворения цементных минералов (трикальций силиката, двакальций силиката – алита, белита). Для достижения этой цели выполнены эксперименты: 1) по определению пределов хемосорбционной способности гидротермального нанокремнезема по отношению к Ca(OH)₂ в модельной известко-

вой воде; 2) изучены минеральный и химический составы продуктов пуццолановой реакции; 3) проведено сопоставление содержания $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в цементном камне, модифицированном нанокремнеземом в сравнении с контрольными образцами.

Эксперимент получения золей и нанопорошков и их характеристики

Основная часть экспериментов по мембранному концентрированию нанокремнезема в гидротермальной среде была проведена на Мутновском месторождении парогидротерм: на площадках действующих станций – Мутновской ГеоЭС (50 МВт) и Верхне-Мутновской ГеоЭС (12 МВт).

Продуктивные скважины геотермальных электрических станций выводят на поверхность теплоноситель в виде пароводяной смеси с массовым паросодержанием 0,2–0,3. В коллекторе происходит смешение потоков теплоносителя разных скважин. В сепараторах первой и второй линии при давлении 0,8 МПа и температуре 170,4 °С пароводяная смесь разделяется на паровую фазу, которая подается на турбины для выработки электроэнергии, и жидкую фазу (сепарат). Сепарат поступает в расширитель, давление в котором равно около 0,4 МПа, а температура – порядка 143,6 °С.

Из расширителя сепарат при давлении 0,4 МПа закачивается через две реинжекционные скважины обратно в породы гидротермального месторождения. Общее содержание SiO_2 в сепарате составляет 650–820 мг/кг. Для извлечения кремнезема сепарат через промежуточный расширитель с давлением 0,1 МПа направляется в теплообменники, в которых температура доводится до 20–70 °С, затем переводится в танк для старения гидротермального раствора, поликонденсации молекул ортокремниевой кислоты и роста частиц SiO_2 . После вывода раствора на поверхность давление и температура снижаются, раствор становится пересыщенным относительно растворимости аморфного кремнезема, в нем проходят гидролиз и поликонденсация молекул ОКК, приводящие к формированию сферических наночастиц SiO_2 с диаметрами от 5–100 нм.

Кроме кремнезема в исходном растворе находится ряд других компонентов (табл. 1). Конечные размеры частиц кремнезема зависят в первую очередь от температуры и pH, при которых проходит поликонденсация молекул ОКК. Повышение температуры поликонденсации и снижение pH приводят к увеличению конечных размеров частиц. Для формирования частиц SiO_2 с заданными размерами и концентрацией на стадии поликонденсации температуру варьировали в пределах от 20 до 90 °С при pH=9,0–9,2.

Таблица 1

Концентрация основных компонентов исходного гидротермального раствора (сепарат продуктивных скважин Мутновских ГеоЭС)

Компонент	Na^+	K^+	Li^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	$\text{Fe}^{2+, 3+}$	Al^{3+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	CO_3^{2-}	H_3BO_3	SiO_2
Концентрация, мг/дм ³	282	48,1	1,5	2,8	4,7	<0,1	<0,1	251,8	220,9	45,2	61,8	91,8	780

Водные золи кремнезема получали из сепарата после завершения поликонденсации ОКК 3-ступенчатым концентрированием частиц SiO_2 с помощью ультрафильтрационных мембран из полиэфирсульфона с параметром минимальной отсекаемой массы частиц MWCO=50 кДа: на 1-й ступени содержание SiO_2 в золе повышали от 0,05 до 0,3–0,4 мас.%, на 2-й – до 10 мас.%, на 3-й ступени – до 20–30 мас.% и выше.

Для получения нанопорошков золи диспергировали, мелкие капли отверждали в жидком азоте при температуре – 196 °С и получали криогранулы, которые сублимировали в вакуумной камере при давлениях 0,02–0,05 мм рт. ст. Мелкие размеры капель золя, высокая поверхность теплообмена позволили в итоге достичь быстрого твердения и отсутствия слипания частиц: размеры частиц в порошках не превышали размеры частиц в золях. Удельный расход электроэнергии при производстве золей составляет 0,18–1,0 кВт·ч/кг SiO_2 , суммарные затраты электроэнергии на получение нанопорошка – 7,0–14,3 кВт·ч/кг SiO_2 .

Для изучения характеристик золей и порошков использовали методы динамического рассеяния света и электрофоретического рассеяния света (Zetasizer, Malvern, Великобритания), сканирующей электронной микроскопии (JEM-100CX, JEOL, Япония), низкотемпературной адсорбции азота (ASAP-2010, Micromeritics, США), рентгенофазового анализа (ARL X'TRA, Thermo Scientific, Швейцария).

Распределение частиц золей по размерам определяли методом динамического светорассеяния, дзета-потенциал частиц – методом электрофореза. На рис. 1 приведены результаты определений для одного из образцов золя, имевшего следующие характеристики: плотность золя $\rho_s = 1080 \text{ г/дм}^3$, содержание $\text{SiO}_2 = 150 \text{ г/дм}^3$, $\text{pH} = 8,6$, среднее значение диаметра частиц $\text{SiO}_2 d_m = 41,6 \text{ нм}$, среднее значение дзета-потенциала поверхности частиц $\text{SiO}_2 \xi_m = -28,2 \text{ мВ}$.

Рис. 1. Распределение размеров наночастиц в образце золя кремнезема.

В табл. 2 приведен диапазон характеристик золей SiO_2 , в котором могут варьироваться их значения с помощью температуры на стадии поликонденсации ОКК и ультрафильтрационного мембранного концентрирования.

Таблица 2

Физико-химические характеристики водных золей кремнезема, полученных ультрафильтрационным мембранным концентрированием

Характеристика	Значения
pH	8,0–9,2
Общее содержание SiO_2 , г/дм ³	3,0–940,0
Плотность золя ρ_s , г/дм ³	1000–1510
Средние значения диаметров наночастиц, нм	5–100
Солесодержание TDS, мг/дм ³	800–2000
Удельная электропроводность σ_m , мСм/см (20 °С)	0,8–1,56
Средние значения дзета-потенциала ξ поверхности наночастиц, мВ	-25,0...-56,0
Динамическая вязкость η , мПа·с (20 °С)	1,0–120,0
Содержание SiO_2 в веществе, осажденном из золя, мас.%	до 99,72

На рис. 2 приведены СЭМ-изображения частиц нанопрошка, полученного криохимическим вакуумным сублимированием образца золя (содержание $\text{SiO}_2 22,5 \text{ г/дм}^3$), при последовательно возрастающем коэффициенте увеличения от 25 000 до 250 000 раз.

Рис. 2. СЭМ-изображения наночастиц порошка кремнезема. Коэффициенты увеличения на сканирующем электронном микроскопе: а – 25000; б – 50000; в – 100000; г – 250000.

Разработанный нами технологический режим позволяет варьировать характеристики мезопористых порошков в следующих пределах: удельную поверхность – от 100 до 500 м²/г, объем пор – 0,20–0,30 см³/г, средний диаметр пор порошка – от 2 до 15 нм, средние диаметры частиц – от 5 до 100 нм, плотность поверхностных силанольных групп – до 4,9 нм⁻², остаточную влажность – до 0,2 мас.%, насыпную плотность – 0,02–0,30 кг/дм³.

Применение нанокремнезема для повышения прочности бетонов

Нами проведены эксперименты по изучению влияния наночастиц кремнезема на прочность при сжатии бетонов (цемент–песок–вода–щебень): ввод золя кремнезема с средними диаметрами частиц в диапазоне 10–100 нм и удельной поверхностью 100–500 м²/г.

В качестве вяжущего применялся портландцемент (ПЦ) корейского производства класса 42,5R, соответствующий стандартам России для портландцементов. По ГОСТ 31108–2003 он классифицируется как тип ЦЕМ-I на основе клинкера с содержанием С₃S=55–58%, С₃A=8,2–8,5% и обычными химико-минералогическими показателями качества клинкера (коэффициент насыщения известью КН=90–91%, глиноземный модуль $r=1,7$, силикатный модуль $n=2,3$). Физико-механические характеристики (марка, остаток на сите № 008, сроки схватывания, предел прочности при сжатии) находятся в пределах требований стандарта к быстротвердеющему портландцементу марки ПЦ 500-Д0 класса 42,5Б. Заполнителями служили щебень диоритовый фракции от 5 до 20 мм по ГОСТ 8267 (насыпная плотность 1300 кг/м³, плотность 2,73 г/см³)

и песок кварц-полевошпатовый по ГОСТ 8736 ($M_{кр}=3,4$ и $2,9$, плотность $2,62 \text{ г/см}^3$) в смеси со стандартным кварцевым монофракционным песком. Добавка – суперпластификатор из серии высокоэффективных по водоредуцирующей способности поликарбоксилатов (ПКК). Плотность водного раствора ПКК составляла 1082 г/дм^3 , содержание сухого вещества – 412 мг/г .

Эффективность действия добавки золя кремнезема определяли по прочности бетонов. Водоцементное отношение было в пределах $B/C = 0,61-0,71$, осадка стандартного конуса ОК = $12-19 \text{ см}$, содержание $\text{SiO}_2=2,0\%$ от массы цемента, добавка раствора ПКК = $2,2-2,6\%$ от массы цемента. Испытания бетона проведены по ГОСТ 30459–2003 п. 7. Расход материалов (кг/м^3) следующий: цемент (ПЦ 550) – 345 ± 5 ; песок кварц-полевошпатовый – 400 ; песок стандартный кварцевый – 400 ; щебень фракции $5-20 \text{ мм}$ – 1060 . Дозировку золя рассчитывали с учетом того, что в замес объемом 10 л кроме щебня и песка входит 3500 г цемента и 2250 г воды.

Объем золя рассчитывался по формуле

$$V_3 = C \cdot \text{SiO}_2 / 100 \cdot K_3, \quad (1)$$

где C – расход цемента, г; SiO_2 – концентрация кремнезема, %; K_3 – содержание SiO_2 в золе, г/дм^3 .

Таким образом, объем золя в расчете на 10 л замеса составляет:

$$V_3 = 3500 \cdot 2 / 100 \cdot 115 = 0,609 \text{ дм}^3.$$

Такой объем золя содержит $0,609 [\text{дм}^3] \times 115 [\text{г/дм}^3] = 70 \text{ г SiO}_2$.

Равноподвижность бетонных смесей обеспечивали с помощью соответствующей дозировки ПКК. Определение технологических и строительно-технических показателей качества смесей и бетона производилось по методикам следующих стандартов: подвижность, плотность бетонной смеси – ГОСТ 10181; плотность бетона – ГОСТ 12730.0; прочность бетона при сжатии в возрасте $1, 2$ и 28 сут нормального хранения и после тепловлажностной обработки (ТВО) по ГОСТ 10180.

Критерии эффективности рассчитывали по формуле 2 ГОСТ 30459-2003:

$$\Delta R_t = 100 \cdot (R_t^{\text{осн}} - R_t^{\text{контр}}) / R_t^{\text{контр}}, \quad (2)$$

где $R_t^{\text{осн}}$ – прочность бетона основного состава в эквивалентном возрасте, МПа; $R_t^{\text{контр}}$ – прочность бетона контрольного состава в эквивалентном возрасте, МПа.

Результаты испытаний бетонов с добавкой золя кремнезема в сочетании с ПКК представлены в табл. 3.

Таблица 3

**Результаты испытаний бетонов с добавкой золя кремнезема
(составы № 66 и № 69 – контрольные, в скобках – критерии эффективности)**

Серия	№ состава	SiO ₂ , % от Ц	SVC 5New, % от Ц	B/C	ОК, см	Плотность смеси, кг/м ³	Прочность при сжатии, МПа				«Ранняя» прочность (R ₁ /R ₂₈), %	
							1 сут	2 сут	28 сут	ТВО	Норм. хран.	Пар
1	66	–	–	0,643	13	2345	6,8	12,0	26,6	–	26	–
	67	2	2,33	0,715	10	2322	12,7 (+86%)	19,8 (+65%)	33,6 (+26%)	–	38	–
	68	2	2,58	0,643	18–20	2320	15,5 (+128%)	–	36,4 (+37%)	–	43	–
2	69	–	–	0,62	16	2322	10,1	–	28,5	19,7	35	69
	70	2	2,23	0,61	18	2335	19,2 (+90%)	–	39,9 (+40%)	26,6 (+35%)	48	67

Рис. 3. Предел прочности бетона при сжатии: В/Ц= 0,715 (с добавкой SiO₂ = 2,0 мас.%, содержание SiO₂ в золе – 115 г/дм³), В/Ц=0,643 (без добавки), суперпластификатор – поликарбоксилат SVC 5New (1,0 мас.%).

Согласно полученным результатам (рис. 3), нанодобавки SiO₂ применимы: во-первых, для ускорения набора прочности бетона (более чем двукратное повышение прочности после первых суток твердения); во-вторых, для повышения прочности в возрасте 28 сут – до 40%. При В/Ц= 0,52–0,55 ввод золя кремнезема приводил к повышению прочности бетона при сжатии в возрасте 28 сут при расходах SiO₂ по цементу: 0,5% – (+28), 1% – (+43%), 2% – (+48%), 3% – (+58,5%).

Хемосорбционная активность нанокремнезема в модельном растворе извести с концентрацией CaO = 0,76 г/л

Известно, что аморфные силикаты (алюмосиликаты) типа микрокремнезема (condensed silica fume CSF), трепела, опоки в ультрадисперсном состоянии обладают высокой способностью к связыванию CaO с SiO₂ (хемосорбция) с образованием нерастворимого в воде гидросиликата кальция $x\text{CaO} \cdot y\text{SiO}_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$ (пуццолановая реакция). Скорость пуццолановой реакции выше в случае применения нанокремнезема «Геосил» по сравнению с известными типичными высокоактивными аморфными материалами искусственного (микрокремнезем CSF) и естественного (трепел) происхождения, а также – с тонкомолотым кварцевым (вольским) песком. Наши предварительные измерения сорбционной активности гидротермального золя «Геосил» показали значения δCaO от 0,2 до 2 [г CaO / г SiO₂] в цементных камнях для дозировок SiO₂ от 0,1 до 1,0%.

Оборудование исследований включало колбу объемом 100 мл, навеску порошка SiO₂ массой 1 г. Колба закрывалась резиновой пробкой; для предотвращения возможного воздействия углекислоты атмосферного воздуха зазор между пробкой и раствором не превышал 2–3 мм. Раствор после ввода порошка взбалтывали. Проводили отстаивание 0,5 ч для первого измерения и далее через 10–12 ч до декантации. Декантацию выполняли с помощью сифона (силиконовая трубка диаметром 1,5 мм).

Концентрацию CaO в растворе определяли кондуктометрическим методом. После каждой декантации раствор Ca(OH)₂ обновляли свежим (примерно на 80%), взбалтывали, отстаивали 0,5 ч и проводили измерение CaO в полученной смеси. На последнем этапе (обычно через 4–5 сут) при достигнутой «условной» стабилизации CaO в растворе проводили фильтрацию через неплотный фильтр в течение 10–20 минут. При фильтровании на фильтре оставались следы не осевших частиц.

Концентрацию CaO устанавливали по измеренной электропроводности фильтрата (ж/т=100:1) и калибровочному графику, построенному по данным Бэсси–Лерча [2]. Для кондуктометрии использовали аппаратуру: цифровой измеритель Р5030, частота 1кГц, двухэлектродная стеклянная ячейка Джонса с каппацитетом $\text{Кяч}=11,1\text{ см}^{-1}$. При отстаивании суспензий визуальное оседание суспензии наблюдали для песка кварцевого, трепела, слабое – для микрокремнезема и практически незаметное для нанопорошка SiO₂ «Геосил». На завершающей стадии суспензии промывали на фильтре несколь-

ко раз охлажденной (+10 °С) дистиллированной водой (до pH менее 7) и один-два раза ацетоном с последующим высушиванием под тепловентилятором при температуре 50–60 °С. Наличие вероятных остатков неотмытого Ca(OH)₂ в полученном материале контролировали по спектру ДТГА и далее проводили РФ, ДТГ и ХА исследования.

Использовались следующие приборы: дифрактометр рентгеновский общего назначения ДРОН-3 с монохроматизированным медным излучением; минидифрактометр MiniFlex, Rigaku, Япония, излучение медное, монохроматизированное; микронзонд с электронным возбуждением JXA-8100, JEOL, Япония, с четырьмя волновыми спектрометрами, дооборудованный энергодисперсионным спектрометром INCA-350, Великобритания. Кривые ТГ, ДТГ и ДТГА получали на дериватографе ОД-102 (Венгрия), результаты обрабатывали по методике, разработанной в [1]. Результаты исследований приведены в табл. 4.

Расчет концентрации СаО в растворе извести производится по формуле

$$CaO = \frac{X - 20}{7400} \quad (3)$$

где СаО – концентрация СаО, г/л; X – измеренная при 25 °С электропроводность известковой воды, Ом⁻¹·см⁻¹ (*10⁻⁶); 20 и 7400 – эмпирические коэффициенты, Ом⁻¹·см⁻¹ [1].

Таблица 4

Результаты измерений связывания СаО различными материалами

Материал	Удельная поверхность, м ² /г по азоту	Величина связываемого СаО (мг/г) в периоды, ч				
		0,5	24	48	96	144
Аморфный нанопорошок «Геосил»	300	581	686	679	661	632
Микрокремнезем CSF	20	43	154	280	463	–
Трепел Брянский	0,6	192	281	368	437	511
Песок кварцевый	0,5	26	31	36	40	37

Примечание. Прочерк означает, что определение не проводили.

Хемосорбционная активность нанопорошка SiO₂ам «Геосил» уже через 0,5 ч достигала значения δСаО=580 мг СаО/г SiO₂ и существенно превышала величину этой характеристики для CSF и трепела. Темп хемосорбции нанопорошком SiO₂ам «Геосил» сохранялся вплоть до 24 ч и далее изменялся незначительно с тенденцией к снижению: причины изучаются. Найденное высокое значение δСаО для SiO₂ам «Геосил» косвенно подтверждается самой высокой седиментационной устойчивостью этой суспензии и особенностями образования фигур вращения в сосуде.

Согласно известным реакциям Ca(OH)₂+SiO₂→xСаО·ySiO₂·zH₂O, масса препарата SiO₂ «Геосил» после многократной обработки в сменяемом растворе Ca(OH)₂ должна в 1,5–4 раза превышать исходную массу SiO₂ «Геосил». Приблизительные определения масс (сушка в ацетоне) без учета оставшихся частиц на фильтре показали увеличение массы в 2–3 раза, что примерно соответствует уравнению сорбции СаО на частицах SiO₂ам. Таким образом, аморфный нанопорошок кремнезема SiO₂ам, полученный вакуумной сублимацией гидротермального золя, обладает существенно большей хемосорбционной активностью по отношению к СаО в сравнении с традиционными высокоактивными дисперсиями типа CSF и трепела. При этом объем возникших продуктов реакции SiO₂ с Ca(OH)₂ существенно (в разы) превышает исходный объем SiO₂.

Исследование преобразования аморфного нанокремнезема SiO₂ам в кристаллогидрат xСаО·ySiO₂·zH₂O в результате его взаимодействия с известковой водой

ДТГ-анализ порошков SiO₂ам после выдержки в сменяемой известковой воде (СаО = 0,7–0,9 г/л) показал существенное преобразование ДТГ-спектров образцов – продуктов реакции: SiO₂ + Ca(OH)₂. Первый пик становится более острым, и его температурный эндоэффект сдвигается до 120–140 °С. При этом возникают дополнительные высокотемпературные эндо- (-800 °С) и сильный экзо- (+850 °С)

эффекты. Найдено, что экзо-ДТА (+850 °С) формируется от одиночного в начале эксперимента, до дуплетного (+820, 860°С) и снова до одиночного (рис. 4). Диагностика по [1, 4] показала, что такие ДТГА-спектры характерны для гидросиликатов различной основности и в данных экспериментах характеризуют смешанное строение гидросиликатов (ГСК).

Таким образом, с помощью ДТГА и РФА определен факт образования кристаллов CaO·SiO₂·H₂O из аморфного SiO₂ в среде Ca(OH)₂. На РФ-спектрах четко видно перерождение аморфной структуры SiO₂ам в кристаллогидрат CaO·SiO₂·H₂O типа CSH(I): на «галло» аморфного SiO₂ам появляется отражение 3,01, 2,79, 1,83 Å, характеризующее возникновение кристаллогидрата CSH(I). Кроме того, на некоторых участках рентгенограммы заметны диффузные «горбы», свидетельствующие о начале дополнительной кристаллизации.

Рис. 4. ТГ, ДТГ, ДТГА – кривые для материала, полученного в результате реакции аморфного нанпоршка SiO₂ с Ca(OH)₂. Интервальные потери массы: 20–300 °С – 23,1%; 500–900 °С – 4,49%; 20–900 –31,1% (-); ДТГ – 100 °С – CSH (-); ДТА 120 °С – CSH; (-) ДТГ 720 °С – CSH; (-) ДТГ 740 °С – CSH; (-) ДТГА 775 °С – CaCO₃, около 2%; (+) ДТА 820 °С – CSH типа CSH(I), крестморит, афвилит, промбьерит.

По данным термогравиметрических кривых, на рис. 4 можно выделить интервальные потери массы образца: 20–300 °С – 23,1 мас.%; 500–900 °С – 4,49 мас.%; 20–900 °С – 31,1 мас.%. Диагностика экзо- и эндоэффектов на термограммах рис. 4 выражается последовательностью:

амплитуда ДТА экзоэффекта (+820°С), $h^{+820^{\circ}\text{C}}$, мм/мг·10⁻³: 487.

диагностика: эндо (-), экзо (+).

(-) ДТГ 100 °С CSH

(-) ДТА 120 °С CSH

(+) ДТГА (+330) вероятные остатки тефлоновой оболочки мешальника

(-) ДТГ 720 °С CSH

(-) ДТГ 740 °С CSH

(-) ДТГА 775 °С CaCO₃, около 2%.

(+) ДТА 820 °С CSH типа CSH(I), крестморит, афвилит, промбьерит.

Расчет концентрации CaO производился по формуле (3). Расчет количества CaO, связанного аморфным кремнеземом, с учетом правил смесей:

$$\delta \text{CaO} = \frac{CH_{\text{факт}}^{\text{O}} - CH_{\text{и}}^{\text{Si}}}{\text{SiO}_2} * 0.757, \text{ г/г}, \quad (4)$$

где $CH_{факт}^o$ и $CH_{ч}^{Si}$ – фактическое содержание $Ca(OH)_2$ в цементной составляющей бездобавочного и золесодержащего камня, %; 0,757 – доля CaO в $Ca(OH)_2$.

При этом, по данным химического анализа (микронд), в рассматриваемом препарате содержание CaO повысилось с 0,5 до 25%, а SiO_2 (в составе $SiO_{2ам}$ и $CSH(I)$) снизилось вдвое. Остатки «гало» свидетельствуют о еще неполной реакции $SiO_{2ам}$ с $Ca(OH)_2$.

Таким образом, рентгенофазовым анализом убедительно проиллюстрировано преобразование аморфного $SiO_{2ам}$ в кристаллогидрат $CSH(I)$. Факт образования кристаллов $CaO \cdot SiO_2 \cdot H_2O$ из аморфного $SiO_{2ам}$ в среде $Ca(OH)_2$ подтвержден с помощью рентгенофазового, термогравиметрического и химического анализов (рис. 4 и рис. 5, табл. 5).

Рис. 5. Данные рентгенофазового анализа преобразования аморфного нанопорошка SiO_2 в гидросиликат $(0,9-1,3) CaO \cdot SiO_2 \cdot H_2O$ в процессе длительного взаимодействия $SiO_{2ам}$ с $Ca(OH)_2$ в среде аргона: а – исходный нанопорошок SiO_2 ; б – продукт взаимодействия в возрасте 8 сут; в – продукт взаимодействия в возрасте 100 сут.

Химический анализ (спектральный метод) нанопорошка SiO₂ам, до и после его выдерживания в известковой воде в течение 8 сут, мас. %

Материал	Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Потери при прокаливании
Нанопорошок SiO ₂	0,4	92	0,5	8
Продукт взаимодействия SiO ₂ с Ca(OH) ₂	0,55	47,82	24,94	–

(-) – не определяли.

Из представленных данных рентгенофазового и химических анализов видно, что в результате реакции SiO₂ам с известковым раствором произошло существенное перерождение SiO₂ам (верхняя рентгенограмма) в гидросиликат CSH(I) (нижняя рентгенограмма). Амплитуда «галло» (2Θ=23°) снизилась и появились отражения А: 3,01, 2,71 и 1,83 А. Процесс взаимодействия SiO₂ам с Ca(OH)₂ не завершен, так как фиксируются остатки «галло» и начальные диффузные отражения будущих кристаллов (по 2Θ: 5, 18, 43 ...). По РФА кристаллическая фаза препарата представлена гидросиликатами CSH(I), а по химическому составу регистрируется состав смеси кристаллов CSH(I) и остатков SiO₂ам.

Влияние добавки золя «Геосил» на фазовый состав твердеющего цементного камня

Для определения минерального состава продуктов взаимодействия SiO₂ с известковой водой и портландитом в цементном камне применяли рентгенофазовый и термогравиметрической анализы.

Исследования проведены для цементно-золевых образцов на основе алитовых портландцементов *SsangYong* и *Denki* с различным содержанием SiO₂ам и компенсирующим количеством поликарбоксилата SVC-5 New (рис. 6). Проведен анализ особенностей формы ДТГА спектров для цементного камня без добавки Цк б/д, цементного камня с добавкой золя «Геосил» Цк SiO₂ и выполнены расчеты количественных параметров интервальных потерь массы. В результате качественной оценки формы спектров ДТГА и количественного анализа интервальных потерь массы для гидратов получено следующее. Расчет количества CaO, связанного аморфным кремнеземом, проводили с учетом правил смесей по формуле

$$\delta CaO = \frac{CH_{факт}^o - CH_u^{Si}}{SiO_2} * 0,757, \text{ г/г}, \quad (5)$$

где $CH_{факт}^o$ и CH_u^{Si} – фактическое содержание Ca(OH)₂ в цементной составляющей бездобавочного и золесодержащего камня, %; 0,757 – доля CaO в Ca(OH)₂, отн. ед.

Общий вид и форма (габитус) ДТГА-спектров цементного камня Цк традиционны для обычных цементных камней с содержанием C₃A около 9% и представлены эндоэффектами 140 °C (CSH, AFt, m), 180 °C (C4AH19), 500 °C (Ca(OH)₂), 750 и 780 °C (Ca-CO₃) и 840 °C (CSH).

Следует отметить, что, как нами ранее спрогнозировано, гидросиликат пуццоланического происхождения (ГСК (ПР)) имеет состав и ДТГА-характеристики, близкие к составу гидратационного происхождения (ГСК H₂O). На тепловых спектрах ДТА не найден экзэффект 880–900 °C, характерный для некоторых гидросиликатов. ДТГА-спектры образцов цементного камня с добавкой золя ЦкSi практически не отличаются от образцов Цк б/д во все периоды твердения (от 1 до 700 сут) и в основном характеризуют преимущественное наличие гидратных новообразований (ГНО) цементного происхождения.

Присутствие SiO₂ам не вызывает изменений формы низкотемпературного дуплета 140 °C (CSH, AFt, m), 180 °C (C4AH14).

Отмечено также, что высокотемпературный гидросиликатный эндоэффект ДТГ (-840 °C) в образце из Цк б/д выражен сильнее в сравнении с ЦкSi, что может свидетельствовать о вероятном замещении ГСК (-840 °C) на другой ГСК, не имеющий такого термоаналитического маркера. Вероятно, это соединение имеет состав C₂SH (с CaO/SiO₂=2 и с пониженным содержанием связан-

ной воды). У ЦкSi низкотемпературные спектры (от 100 до 140 °С), характеризующие наличие ожидаемых ГСК пуццоланического генезиса практически идентичны образцам Цк б/д, но, вероятно, соответствующие им «узкие» интервальные потери (20–160, 20–300 °С) могут свидетельствовать об их возникновении (необходим дополнительный анализ).

а

Южная Корея (SsangYong): $C_3S=58\%$, $C_3A=8,6\%$, $B/C=0,39$ (индекс 151213)

■ Цементный камень б/д SiO_2 и без SVC-Neu

▲ Цементный камень с добавкой «золя» $SiO_2=1,15\%$; $CVS-5Neu = 0,2\%$

Здесь данные по $Ca(OH)_2$ приведены без учета наличия CVS-5Neu

б

Южная Корея (SsangYong): $C_3S=58\%$, $C_3A=8,6\%$, $B/C=0,39$ (индекс 151213)

■ Цементный камень б/д SiO_2 и без SVC-Neu

▲ Цементный камень с добавкой «золя» $SiO_2=1,15\%$; $CVS-5Neu = 0,2\%$

Здесь данные по $Ca(OH)_2$ приведены без учета наличия CVS-5Neu

в

■ Цемент SsangYong, $SiO_2 = 1,15\%$, $SVC = 0,2\%$

◆ Цемент Denki, $SiO_2=1,74\%$, $SVC=0,77\%$

Рис. 6. Динамика $Ca(OH)_2$ в образцах цементного камня.

Таким образом, ожидаемая пуццоланическая реакция SiO_2 ам с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в составе ЦкSi вызвала значительное снижение $\text{Ca}(\text{OH})_2$, но практически не изменила форму ДТГА-спектров остальных соединений.

Определено, что добавка золя «Геосил» быстро реагирует с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в цементном камне, значительно (до 40%) снижая его содержание. К периоду 24 ч золь «Геосил» связывает 750 [мг CaO / г SiO_2] и продолжает связывать СН вплоть до 100–700 сут, до значения $\delta\text{CaO}=1300$ [мг CaO / г SiO_2] (рис. 6). При этом отмечена тенденция к повышению содержания труднодиагностируемого гидросиликата CSH (ПР) пуццоланического происхождения.

В расчетах учтено содержание $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и CaCO_3 в исходных портландцементных: Япония, Denki: $\text{Ca}(\text{OH})_2=0,98\%$, $\text{CaCO}_3=3,86\%$. Ошибка считывания интервальной потери $\text{Ca}(\text{OH})_2$ массы $\Delta T=450\text{--}510$ °С составляет 1,5..2 отн. процентов. Измеренное фактическое различие бездобавочных и с добавкой образцов по $\text{Ca}(\text{OH})_2$ достигает 25–30% при ошибке определения содержания $\text{Ca}(\text{OH})_2$ до 2%.

Заключение

1. Технологические процессы получения нанокремнезема на основе гидротермальных растворов включают охлаждение раствора до заданной температуры, нуклеацию и поликонденсацию ортокремниевой кислоты и рост частиц кремнезема, мембранное концентрирование ультрафильтрацией и криохимическую вакуумную сублимацию. Удельный расход электроэнергии при производстве золь составляет $E_m=0,18\text{--}1,0$ кВт·ч/кг SiO_2 , суммарные затраты электроэнергии на получение нанопорошка – $E_m=7,0\text{--}14,3$ кВт·ч/кг SiO_2 . Ультрафильтрационное мембранное концентрирование рационально осуществлять в три стадии при температурах 20–70 °С: на 1-й стадии содержание SiO_2 в золе повышают от 0,05 до 0,3–0,4 мас.%, на 2-й – до 10 мас.%, на 3-й стадии – до 20–45 мас.%. Разработанный технологический режим обеспечивает получение порошков, имеющих удельную поверхность до 500 м²/г, объем пор – 0,20–0,30 см³/г, средний диаметр пор порошка от 2 до 15 нм, средние диаметры частиц – от 5 до 100 нм, плотность поверхностных силанольных групп – до 4,9 нм⁻², остаточную влажность – до 0,2 мас.%, насыпную плотность – 0,02–0,30 кг/дм³.

2. Нанокремнезем, полученный на основе гидротермального раствора, применим как эффективная модифицирующая добавка для бетонов: 1) для ускорения твердения; 2) повышения предела прочности бетона при сжатии в возрасте 28 сут.

3. Золь и аморфный порошок гидротермального нанокремнезема в известковой и цементной среде обладают высокой хемосорбционной активностью по поглощению $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (δCaO), сопровождается очень быстрым возникновением нанодисперсных седиментационно устойчивых частиц гидросиликатного состава $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Определено, что в известковой среде уже через 30 мин величина δCaO достигает 580 [мг CaO / г SiO_2] и в разы превышает показатели микрокремнезема и трепела.

4. С помощью РФА, ДТГА и микрозондового ХА определено преобразование аморфного SiO_2 ам в кристаллический продукт $x\text{CaO} \cdot y\text{SiO}_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$ – как продукт реакции $\text{SiO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CSH}$. Прямые оценочные измерения массы SiO_2 ам до и после прохождения пуццоланической реакции показали ее двух- и трехкратное приращение, что согласуется с уравнением вышеуказанной реакции. Определено, что в цементных материалах хемосорбционная активность золя «Геосил» достаточно высока и уже к периоду 1 сутки показывает значения $\delta\text{CaO}=750$ [мг CaO / г SiO_2], далее продолжает повышаться, достигая к периоду 100 сут значений $\delta\text{CaO}=1200$ [мг CaO / г SiO_2]. Основная реакция SiO_2 с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (на ≈60–70%) в цементном камне проходит в первые 24 часа.

5. Таким образом, золь «Геосил» обладает очень высокой хемосорбционной активностью по CaO , образуя при этом значительное количество седиментационно устойчивых микро- (нано-) частиц гидросиликатного $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ состава. Значения показателя хемосорбции $\delta\text{CaO} = 1000\text{--}1300$ [мг CaO / г SiO_2] золя «Геосил» существенно выше традиционных высокоактивных микрокремнезема и трепела. Образующиеся в первые десятки часов продукты реакции SiO_2 ам с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ коллоидно-золевого размера гидросиликатного состава должны обеспечивать повышение плотности и прочности цементно-золевых материалов.

6. Дальнейшие исследования должны быть направлены на решение следующих задач: сравнительное изучение хемосорбционной способности по отношению к $\text{Ca}(\text{OH})_2$ гидротермального нанокремнезема и пирогенных нанопорошков, получаемых гидролизом хлорида кремния по традиционной технологии; сопоставление хемосорбционной способности нанопорошков и золь SiO_2 с различными размерами наночастиц; установление связи между содержанием $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в цементном камне и прочностью, водопоглощением, морозостойкостью, водонепроницаемостью и другими характеристиками. Методика определения содержания $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в цементном камне нуждается в доработке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. М.: Высш. школа, 1981. 335 с.
2. Ефименко Ю.В., Кузнецова Л.А., Антропова В.А. Особенности влияния микрокремнезема на структуру мелкозернистого керамзитобетона литевой консистенции // Наука и технология силикатных материалов – настоящее и будущее: тр. междунар. конф. М.: ЦПС, 2003. С. 98–106.
3. Лесовик В.С., Потапов В.В., Алфимова Н.И. Повышение эффективности вяжущих за счет использования наномодификаторов // Строительные материалы. 2011. № 6. С. 12–18.
4. Ли Ф.М. Химия цемента и бетона. М.: Стройиздат, 1961. 645 с.
5. Потапов В.В., Туманов А.В., Закуражнов М.С. и др. Повышение прочности бетона за счет ввода наночастиц SiO_2 // Физика и химия стекла. 2013. Т. 39. № 4. С. 611–617.
6. Потапов В.В., Сердан А.А., Кашпура В.Н. и др. Получение и свойства нанокремнезема на основе гидротермального раствора // Химическая технология. 2017. № 2. С. 65–73.
7. Sobolev K., Ferrada Gutierrez M. How Nanotechnology Can Change the Concrete World. American Ceramic Society Bulletin. 2005;10:14-19.

[THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE](#)

CONSTRUCTION

Building Materials and Products

DOI 00

Potapov V., Efimenko Y., Karabzov A., Gorev D.

VADIM POTAPOV, Doctor of Engineering Sciences, Professor,

e-mail: vadim_p@inbox.ru

DENIS GOREV, Senior Researcher, e-mail: denis.goreff2015@yandex.ru

Research Geotechnological Center FEBRAS

30 Severo-Vostochnoye highway, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, 683002, P.O. Box 56

YURI EFIMENKO, Candidate of Engineering Sciences, Head of Department,

e-mail: efimenko_yu_v@mail.ru

Far Eastern Research Institute of Construction

14 Borodinskaya St., Vladivostok, Russia, 690033

ALEXANDER KARABZOV, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,

Senior Researcher, e-mail: karabzov@fegi.ru

Far Eastern Geological Institute FEBRAS

159, 100 years to Vladivostok Av., Vladivostok, Russia, 690022

Mechanism of concrete hardening by hydrothermal nanosilica

Abstract: Experiments were carried out to obtain sols and nanopowders of SiO₂ on the basis of hydrothermal solutions. The processes of orthosilicic acid polycondensation, ultrafiltration membrane concentration and cryochemical vacuum sublimation were carried out to obtain the result. The physical and chemical properties of sols and nanopowders of SiO₂ have been determined through a number of methods. It has been demonstrated that diameters of SiO₂ nanoparticles in sols and nanopowders were within the range of 5-100 nm. The possibility of the use of the obtained silica as a modifying additive to increase the strength of concrete has been substantiated. Presented are the results of the test aimed to heighten concrete compressive strength by the use of nanosilica additive extracted from hydrothermal solution.

Key words: hydrothermal solution, orthosilicic acid, sol, nanopowder, silica, strength.

REFERENCES

1. Gorshkov V.S., Timashev V.V., Savelev V.G. Methods of physical and chemical analysis of cement substances. M., High School, 1981, 335 p.
2. Efimenko Yu.V., Kuznetsova L.A., Antropova V.A. Peculiarities silica fume influence on the structure of fine grane keramzit concrete of casting composition. Science and technology of silicium materials: conference proceedings. M., CPS, 2003, p. 98-106.
3. Lesovik V.S., Potapov V.V., Alfimova N.I. Rising of cement effect by using nanomodifiers. Building materials. 2011;6:12-18.
4. Li F.M. Chemistry of cement and concrete. M., Stroyizdat, 1961, 645 p.
5. Potapov V.V., Tumanov A.V., Zakurazhnov M.S. et al. Rising concrete strength by SiO₂ nanoparticles. Glass physics and chemistry. 2013(39);4:611-617.
6. Potapov V.V., Cerdan A.A., Kashpura V.N. Production of hydrothermal nanosilica and it's characteristics. Chemical Technology. 2017;2:65-73.
7. Sobolev K., Ferrada Gutierrez M. How Nanotechnology Can Change the Concrete World. American Ceramic Society Bulletin. 2005;10:14-19.